

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНЬСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ПІДСТАНЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика»
спеціалізації «Електроенергетика»

Артемівськ
2011 р.

M51

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНЬСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ПІДСТАНЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика»
спеціалізації «Електроенергетика»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2_
от “ 11 ” _ 10 _ 2011 р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 620:

Електричні станції та підстанції. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика» спеціалізації «Електроенергетика» / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. – 35 с., укр. мова

У відповідності з робочою програмою розроблені методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт.

Рецензент: Берестовий А.М., канд. ф-м. наук, приват проф.

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УІПА
Протокол № 2 от 07.09.2011 р

© Цурак С.М.,
Шевченко В.В.2011
© УНППІ УІПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ПІДСТАНЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М

Електричні станції та підстанції : Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. - 35 с.

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. ____ . Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а